

TÍTULO
ANÁLISIS TEÓRICOS SOBRE LA EFICIENCIA Y EFICACIA CON ENFOQUE
PROSPECTIVO EN HOTELES “E”

MSc. Yusniel Ferreiro Martínez

Universidad de Camagüey.

Dirección postal: Calle Felipe Torres 27 altos entre Horca y San Ramón, Camagüey

Telefono: 32244878 Movil: 53415219 e-mail: yusniel.ferreiro@reduc.edu.cu

RESUMEN

El turismo en las últimas décadas ha venido adquiriendo una presencia creciente en la dinámica económica internacional y la consiguiente diversificación de sus actividades ha demandado la evaluación de la eficiencia y eficacia, para asegurar su desarrollo económico sostenible. Dentro de este sector, los hoteles “E” brindan una oferta diferenciada, en establecimientos singulares, que responden a las nuevas tendencias del turismo, sobre todo las referidas a las culturales.

Estos hoteles se expanden en el contexto cubano, de ahí que, urge la necesidad de planificar los mejores escenarios con pronóstico, en función de la evaluación de la eficiencia y eficacia de sus procesos a fin de alcanzar una mayor competitividad, calidad y satisfacción de sus usuarios, teniendo en cuenta el impacto de la pandemia de la COVID 19 en la industria hotelera, así como las limitaciones económicas y financieras impuestas al país por los EEUU, que constituyen uno de los grandes desafíos para los próximos años.

Lo que, advierte al Ministerio de Turismo en Cuba sobre la necesidad de aplicar nuevas estrategias en su gestión hotelera, pues no basta que, se evalúen solo las actividades mediante el análisis económicos financieros, sino también, complementarlos con acciones prospectivas, que contribuyan a vislumbrar un futuro deseado y posibles oportunidades; ya que, se adelanta la toma decisiones y de esta manera es posible impedir ser sorprendidos por el futuro.

Por tanto, se traza como objetivo del trabajo: exponer elementos teóricos sobre la eficiencia y eficacia con enfoque prospectivo para su análisis en los hoteles “E”.

Palabras clave: turismo, eficiencia, eficacia, prospectiva, hoteles “E”.